

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

**CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS NA
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**

VERSÃO 4/2024

Niterói

2024

MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SETOR DE RADIOLOGIA

Os exames realizados no setor são:

- Drenagem Biliar;
- Nefrostomia;
- Quimioembolização de Carcinoma Hepático;
- Drenagem de Coleção;
- Embolização e Biopsias percutâneas;
- Cateterismo Cardíaco;
- Angioplastia coronariana e de carótida;
- Arteriografia Cerebral;
- Embolizações Cerebrais e extracranianas.

Em caso de dúvida entrar em contato com o serviço de hemodinâmica (2629-9058 ou 2629-9078) ou comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações, antes da marcação.

PREPARO DRENAGENS PERCUTÂNEAS/NEFROSTOMIA/ QUIMIOMBOLIZAÇÃO HEPÁTICA E EMBOLIZAÇÕES FLUXO AMBULATORIAL

Orientações/Preparo:

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 01 horas antes do horário agendado;
- Fazer JEJUM de no mínimo 8 horas:
 - Se o exame/ procedimento for no turno da manhã, iniciar o jejum a partir das 22:00 horas do dia anterior (pode jantar até as 22:00);
 - Se o exame/ procedimento for no turno da tarde, jejum a partir das 7:00 horas (pode tomar café até as 7:00);
- É obrigatório estar acompanhado de uma pessoa maior de idade;
- Trazer no dia de realização do exame o pedido e os resultados de exames realizados (**Ureia e Creatinina**) realizados nos últimos três meses;
- Trazer exames de sangue e imagem (preferencialmente, em CD ou senha de acesso remoto), caso não tenha sido realizado no HUAP;
- Paciente com histórico de **alergia à contraste iodado** deverá comparecer ao setor de radiologia para receber as devidas orientações, antes da marcação;
- Medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível;
- Se tomar medicamentos que contenham **ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS)** na sua composição deverá ser suspenso 7 dias antes do exame. Exemplo:
 - Aspirina; SomalginCardio; Ecasil; Vasclin; BefferinCardio; Prevencor; etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTICOAGULANTE** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Varfarina (Meravam, Warfarina, Marcoumar, Comaldin), etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Clopidogrel (Plavix), Xarelto (Rivaroxabam), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Ticlopidine (Toclid), Dipyridamole (Persantin, PersantinRetard), etc.

- Os pacientes diabéticos em uso de insulina, deverão deixar para tomar no serviço de radiologia, junto com a equipe de enfermagem, após se alimentarem. Não aplicar insulina em **JEJUM**, com exceção de autorização médica.
- Pacientes com história de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) deverá trazer a medicação (bombinha) que faz uso e comunicar a equipe na admissão.

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Orientação após os Exames/Procedimentos

- ✓ Após o fim do procedimento, respeitar o tempo de repouso (cerca de 3 horas) na sala de recuperação e seguir as orientações dadas no momento da alta;
- ✓ Os resultados da biopsia poderão ser solicitados no setor de patologia (4º andar) após 20 dias após a realização do procedimento.

PREPARO DRENAGENS PERCUTÂNEAS/NEFROSTOMIA/ QUIMIOMBOLIZAÇÃO HEPÁTICA E EMBOLIZAÇÕES FLUXO INTERNADO

Orientações/Preparo:

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 01 horas antes do horário agendado;
- Fazer JEJUM de no mínimo 8 horas:
 - Se o exame/ procedimento for no turno da manhã, iniciar o jejum a partir das 22:00 horas do dia anterior (pode jantar até as 22:00);
 - Se o exame/ procedimento for no turno da tarde, jejum a partir das 7:00 horas (pode tomar café até as 7:00);
- Trazer no dia de realização do exame o pedido; e os resultados de exames realizados (**Ureia e Creatinina**) realizados nos últimos três meses;
- Medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível;
- Pacientes com histórico de alergia à contraste iodado, deverão comparecer ao setor de radiologia para receber as devidas orientações, antes da marcação. (ANEXO)
- Se tomar medicamentos que contenham **ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS)** na sua composição deverá ser suspenso 7 dias antes do exame. Exemplo:
 - Aspirina; SomalginCardio; Ecasil; Vasclin; BefferinCardio; Prevencor; etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTICOAGULANTE** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Varfarina (Meravam, Warfarina, Marcoumar, Comaldin), etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Clopidogrel (Plavix), Xarelto (Rivaroxabam), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Ticlopidine (Toclid), Dipyridamole (Persantin, PersantinRetard), etc.
- Se fizer uso de **HEPARINA** - suspender **24 horas** antes do exame;
- Os pacientes diabéticos em uso de insulina, deverão deixar para tomar no serviço de radiologia, junto com a equipe de enfermagem, após se alimentarem. Não aplicar insulina em **JEJUM**, com exceção de autorização médica.

- Pacientes com história de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) deverá trazer a medicação (bombinha) que faz uso e comunicar a equipe na admissão.
- Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Exames Laboratoriais

Hemograma com HB > 8
Plaquetas > 50.000
INR < ou = a 1,5

- **O exame ou procedimento será cancelado se os resultados estiverem fora dessa referência.**
- **CORRIGIR alterações laboratoriais antes de transferir paciente.**

Orientação após os Exames/Procedimentos

- ✓ Após o fim do procedimento, respeitar o tempo de repouso (cerca de 3 horas) na sala de recuperação e seguir as orientações dadas no momento da alta;
- ✓ Os resultados da biopsia poderão ser solicitados no setor de patologia (4º andar) após 20 dias após a realização do procedimento.
- ✓ **PACIENTES INTERNADOS EM OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DEVERÃO VIR COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PUNÇIONADO EM MEMBRO SUPERIRO ESQUERDO (MSE)**

PREPARO PARA CATETERISMO CARDÍACO, ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, EMBOLIZAÇÕES CEREBRAIS E EXTRACRANIANAS.

Orientações/Preparo:

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 01 horas antes do horário agendado;
- Fazer JEJUM de no mínimo 8 horas:
 - Se o exame/ procedimento for no turno da manhã, iniciar o jejum a partir das 22:00 horas do dia anterior (pode jantar até as 22:00);
 - Se o exame/ procedimento for no turno da tarde, jejum a partir das 7:00 horas (pode tomar café até as 7:00);
 - É obrigatório estar acompanhado de uma pessoa maior de idade;
 - Trazer no dia de realização do exame o pedido e os resultados de exames realizados (**Ureia e Creatinina**) realizados nos últimos três meses;
 - Trazer exames de sangue e imagem (preferencialmente, em CD ou senha de acesso remoto), caso não tenha sido realizado no HUAP;
 - Paciente com histórico de **alergia à contraste iodado** deverá comparecer ao setor de radiologia para receber as devidas orientações, antes da marcação;
 - Medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível;
 - Se tomar medicamentos que contenham **ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS)** na sua composição deverá ser suspenso 7 dias antes do exame. Exemplo:
 - Aspirina; SomalginCardio; Ecasil; Vasclin; BefferinCardio; Prevencor; etc.
 - Se tomar medicamentos que contenham **ANTICOAGULANTE** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Varfarina (Meravam, Warfarina, Marcoumar, Comaldin), etc.
 - Se tomar medicamentos que contenham **ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Clopidogrel (Plavix), Xarelto (Rivaroxabam), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Ticlopidine (Toclid), Dipyridamole (Persantin, PersantinRetard), etc.
- Se fizer uso de **HEPARINA** - suspender **24 horas** antes do exame;

- Pacientes com história de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) deverá trazer a medicação (bombinha) que faz uso e comunicar a equipe na admissão.
- Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Orientação após os Exames/Procedimentos

- ✓ Após o fim do procedimento, respeitar o tempo de repouso (cerca de 3 horas) na sala de recuperação e seguir as orientações dadas no momento da alta;
- ✓ Os resultados da biopsia poderão ser solicitados no setor de patologia (4º andar) após 20 dias após a realização do procedimento.
- ✓ **PACIENTES INTERNADOS EM OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DEVERÃO VIR COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PUNÇIONADO EM MEMBRO SUPERIRO ESQUERDO (MSE)**

PREPARO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA E ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA FLUXO AMBULATORIAL

Orientações/Preparo:

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 01 horas antes do horário agendado;
- Fazer JEJUM de no mínimo 8 horas:
 - Se o exame/ procedimento for no turno da manhã, iniciar o jejum a partir das 22:00 horas do dia anterior (pode jantar até as 22:00);
 - Se o exame/ procedimento for no turno da tarde, jejum a partir das 7:00 horas (pode tomar café até as 7:00);
- É obrigatório estar acompanhado de uma pessoa maior de idade;
- Trazer no dia de realização do exame o pedido e os resultados de exames realizados (**Ureia e Creatinina**) realizados nos últimos três meses;
- Trazer exames de sangue e imagem (preferencialmente, em CD ou senha de acesso remoto), caso não tenha sido realizado no HUAP;
- Paciente com histórico de **alergia à contraste iodado** deverá comparecer ao setor de radiologia para receber as devidas orientações, antes da marcação;
- Medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível;
- Se tomar medicamentos que contenham **ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS)** na sua composição deverá ser suspenso 7 dias antes do exame. Exemplo:
 - Aspirina; SomalginCardio; Ecasil; Vasclin; BefferinCardio; Prevencor; etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTICOAGULANTE** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Varfarina (Meravam, Warfarina, Marcoumar, Comaldin), etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Clopidogrel (Plavix), Xarelto (Rivaroxabam), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Ticlopidine (Toclid), Dipyridamole (Persantin, PersantinRetard), etc.
- Se fizer uso de **HEPARINA** - suspender **24 horas** antes do exame;

- Pacientes com história de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) deverá trazer a medicação (bombinha) que faz uso e comunicar a equipe na admissão.
- Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Preparo para **angioplastia coronariana, angioplastia decarótida ou implante de stent intracraniano.**

- Iniciar 5 dias antes a dupla anti-agregação plaquetária (DAPT) com:
 - AAS na dose de 200 mg no primeiro dia (02 comprimidos), seguido de 100 mg/dia (1comprimido) nos outros dias subsequentes (sem interrupção);
 - Clopidogrel na dose de 300 mg no primeiro dia (4 comprimidos), seguido de 75 mg/dia (1 comprimido), nos outros dias subsequentes (por no mínimo 3 meses).
 - O período ideal de uso prévio das medicações acima é de 4 a 5 dias antes da realização do procedimento. Entretanto, isto não será fator limitante em casos de urgência, ou que assim sejam considerados pelo profissional solicitante.

Orientação após os Exames/Procedimentos

- ✓ Após o fim do procedimento, respeitar o tempo de repouso (cerca de 3 horas) na sala de recuperação e seguir as orientações dadas no momento da alta;
- ✓ Os resultados da biopsia poderão ser solicitados no setor de patologia (4º andar) após 20 dias após a realização do procedimento.
- ✓ **PACIENTES INTERNADOS EM OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DEVERÃO VIR COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PUNÇIONADO EM MEMBRO SUPERIRO ESQUERDO (MSE)**

ORIENTAÇÃO APÓS OS EXAMES/PROCEDIMENTOS

- As orientações e os cuidados com o curativo serão realizados pela equipe de enfermagem e entregue ao paciente por escrito.
- As medicações serão prescritas e a receita entregue ao paciente e/ou familiares após a realização de exames.
- O CD do cateterismo com o laudo estará disponível logo após o exame. Caso não seja entregue no momento da liberação, ligar após 1 semana para o tel.: (2629- 9058 ou 2629-9078);
- Levar o laudo e o CD do Cateterismo assim que estiver pronto para o seu médico – assistente;
- TODOS os medicamentos devem ser mantidos até nova orientação do seu médico;
- Se houver quaisquer alterações no local do exame (inchaço, hematoma, dor importante etc.) entrar em contato ou comparecer ao setor de Hemodinâmica.

PREPARO PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA – AMBULATORIAL

Orientações/Preparo:

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 01 horas antes do horário agendado;
- Fazer JEJUM de no mínimo 8 horas:
 - Se o exame/ procedimento for no turno da manhã, iniciar o jejum a partir das 22:00 horas do dia anterior (pode jantar até as 22:00);
 - Se o exame/ procedimento for no turno da tarde, jejum a partir das 7:00 horas (pode tomar café até as 7:00);
- É obrigatório estar acompanhado de uma pessoa maior de idade;
- Trazer no dia de realização do exame o pedido e os resultados de exames realizados (**Ureia e Creatinina**) realizados nos últimos três meses;
- Trazer exames de sangue e imagem (preferencialmente, em CD ou senha de acesso remoto), caso não tenha sido realizado no HUAP;
- Paciente com histórico de **alergia à contraste iodado** deverá comparecer ao setor de radiologia para receber as devidas orientações, antes da marcação;
- Medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível;
- Se tomar medicamentos que contenham **ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS)** na sua composição deverá ser suspenso 7 dias antes do exame. Exemplo:
 - Aspirina; Somalgin Cardio; Ecasil; Vasclin; Befferin Cardio; Prevencor; etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTICOAGULANTE** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Varfarina (Meravam, Warfarina, Marcoumar, Comaldin), etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Clopidogrel (Plavix), Xarelto (Rivaroxabam), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Ticlopidine (Toclid), Dipyridamole (Persantin, Persantin Retard), etc.

- Os pacientes diabéticos em uso de insulina, deverão deixar para tomar no serviço de radiologia, junto com a equipe de enfermagem, após se alimentarem. Não aplicar insulina em **JEJUM**, com exceção de autorização médica.
- Pacientes com história de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) deverá trazer a medicação (bombinha) que faz uso e comunicar a equipe na admissão.

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Orientação após os Exames/Procedimentos

- ✓ Após o fim do procedimento, respeitar o tempo de repouso (cerca de 3 horas) na sala de recuperação e seguir as orientações dadas no momento da alta;
- ✓ Os resultados da biopsia poderão ser solicitados no setor de patologia (4º andar) após 20 dias após a realização do procedimento.

PREPARO PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA - INTERNADO**Orientações/Preparo:**

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 01 hora antes do horário agendado;
- Fazer JEJUM de no mínimo 8 horas:
 - Se o exame/ procedimento for no turno da manhã, iniciar o jejum a partir das 22:00 horas do dia anterior (pode jantar até as 22:00);
 - Se o exame/ procedimento for no turno da tarde, jejum a partir das 7:00 horas (pode tomar café até as 7:00);
- Trazer no dia de realização do exame o pedido; e os resultados de exames realizados (**Ureia e Creatinina**) realizados nos últimos três meses;
- Medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível;
- Pacientes com histórico de alergia à contraste iodado, deverão comparecer ao setor de radiologia para receber as devidas orientações, antes da marcação. (ANEXO)
- Se tomar medicamentos que contenham **ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS)** na sua composição deverá ser suspenso 7 dias antes do exame. Exemplo:
 - Aspirina; Somalgin Cardio; Ecasil; Vasclin; Befferin Cardio; Prevencor; etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTICOAGULANTE** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Varfarina (Meravam, Warfarina, Marcoumar, Comaldin), etc.
- Se tomar medicamentos que contenham **ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO** na sua composição deverá ser suspenso 5 dias antes do exame. Exemplo:
 - Clopidogrel (Plavix), Xarelto (Rivaroxabam), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Ticlopidine (Toclid), Dipyridamole (Persantin, Persantin Retard), etc.
- Se fizer uso de **HEPARINA** - suspender **24 horas** antes do exame;
- Os pacientes diabéticos em uso de insulina, deverão deixar para tomar no serviço de radiologia, junto com a equipe de enfermagem, após se alimentarem. Não aplicar insulina em **JEJUM**, com exceção de autorização médica.

<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes com história de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) deverá trazer a medicação (bombinha) que faz uso e comunicar a equipe na admissão. • Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação. 	
<p><u>Exames Laboratoriais</u></p>	<p>Hemograma com HB > 8 Plaquetas > 50.000 INR < ou = a 1,5</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ O exame ou procedimento será cancelado se os resultados estiverem fora dessa referência. ○ CORRIGIR alterações laboratoriais antes de transferir paciente. 	
<p><u>Orientação após os Exames/Procedimentos</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Após o fim do procedimento, respeitar o tempo de repouso (cerca de 3 horas) na sala de recuperação e seguir as orientações dadas no momento da alta; ✓ Os resultados da biopsia poderão ser solicitados no setor de patologia (4º andar) após 20 dias após a realização do procedimento. ✓ PACIENTES INTERNADOS EM OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DEVERÃO VIR COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PUNÇIONADO EM MEMBRO SUPERIRO ESQUERDO (MSE)

RAIOS-X CONTRASTADOS - ADULTO:

PREPARO PARA ESOFAGOGRAFIA

Orientações/Preparo:

- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- Jejum (NADA pela boca) 4 horas antes do exame.

PREPARO PARA HISTEROSSALPINGOGRAFIA

Orientações/Preparo:

- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- O exame só poderá ser realizado entre o sexto e décimo dia do ciclo menstrual da paciente.
- **48hs antes do exame:** Tomar 01 (um) comprimido de AZITROMICINA 1g (dose única). **Solicitar ao seu médico o receituário do antibiótico.**
- Trazer 02 (dois) comprimidos de BUSCOPAN COMPOSTO para tomar após o exame.
- Trazer o resultado do exame **Beta-HCG sanguíneo realizado no máximo em sete dias** antes da Histerossalpingografia.
- Realizar higiene da genitália. / Trazer absorvente.

No dia anterior ao exame:

- Evitar refeições pesadas.
- Tomar 03 (três) comprimidos de BISACODIL (LACTO-PURGA) à noite.
- Tomar 40 (quarenta) gotas de DIMETICONA (LUFTAL) à noite.
- Tomar BUSCOPAN COMPOSTO:
 - 02 (dois) comprimidos 6hs antes do exame.
 - 02 (dois) comprimidos 1h antes do exame.
 - 02 (dois) comprimidos 30 min. antes do exame

PREPARO PARA FILSTULOGRAFIA

Orientações/Preparo:

- Jejum de 4 horas
- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.

PREPARO PARA SERIOGRAFIA

Orientações/Preparo:

- Jejum de 8h horas antes do exame (Nada pela boca)
- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- Trazer 2 pastilhas de Vitamina C efervescente
- **Para pacientes internados:** aqueles que irão fazer SEED para Pesquisa de Refluxo gastro esofágico **não deverão estar com sonda nasogástrica** por pelo menos 24hs.
- Não fumar na véspera e até o término do exame

PREPARO PARA URETOCISTOGRAFIA

Orientações/Preparo:

- Não necessita de jejum.
- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- É imprescindível exame de **URINA COM URINOCULTURA RECENTE NEGATIVA (até 15 dias), SEM a qual NÃO SERÁ REALIZADA A URETROCISTOGRAFIA.**
- Pacientes com infecção de repetição em uso de antibiótico profilático, deverão tomar o mesmo 1h antes do exame.

PREPARO PARA UROGRAFIA EXCRETORA

Orientações/Preparo:

- Na véspera do exame às 18 horas, 04 comprimidos de LACTOPURGA.
- Se o intestino não funcionar até as 20h tomar outro comprimido de Lacto-Purga
- Jejum de 3 horas, inclusive de água (no dia do exame);
- Trazer exames anteriores (RX, US, TC, RM);
- **Trazer exame de URINA/urino cultura recente.**
- Paciente é diabético, em uso de METIFORMINA (Glifage, Glicofage ou Glucoformin). solicitar exame de CREATININA SÉRICA. Nesses casos a conduta é:

Marcação eletiva:

- Resultado NORMAL: marcação NORMAL;
- Resultado ANORMAL: suspender metformina no dia do exame e só liberá-lo 48 horas após o uso do contraste se a TFG não se alterar; (DEIXAR ORIENTAÇÃO PARA O MÉDICO)

Marcação de emergência:

- Resultado NORMAL: marcação normal;
- Resultado ANORMAL: consultar radiologista;

PREPARO PARA CLISTER OPACO

Orientações/Preparo:

- Suspender 3 dias antes o uso de laxativos (óleo mineral, lactopurga 46, laxol, etc) e o uso de clister glicerinado, minilax e supositórios.
- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- Apresentar o pedido médico.
- Pacientes com quadro de diarreia três dias antes do exame ou acima de 70 anos não devem tomar laxante Duculax, Lactopurga e leite de magnésio.
- Sem quadro de diarreia recomenda-se na antevéspera, jantar caldo de carne com pouca massa, torradas de pão branco, gelatina, chás e sucos. E, ao deitar tomar 02 comprimidos de Lactopurga.

Recomenda-se na véspera ao exame:

- 7:00 horas – chá, café com pouco leite e suco
- 9:00 – 02 comprimidos de lactopurga
- 12:00 – Caldo de carne e galinha. Massa natural ou semi-pronta
- Gelatina qualquer sabor sem pedaços de frutas
- Suco da fruta coado, chá, café,

- 17:00 - 02 colheres de leite de magnésia
- 15:00 - Gelatinas, chás, refrigerantes, suco da fruta coado
- 19:00 - 01 comprimido de lactopurga
- 20:00 - Gelatinas, chás, refrigerantes.
- 21:00 – 02 colheres de leite de magnésio

- Tomar 1 copo de água (200 ml) a cada hora dos intervalos.
- Se o clister estiver marcado até as 12:00, ingerir até as 6:30 uma xícara de chá ou café. Após esse horário, não comer e beber mais nada.
- Não fumar na véspera e até o término do exame

RX CONTRASTADO – PEDIÁTRICO (0 – 12 anos)

PREPARO PARA SERIOGRAFIA ESÔFAGO-ESTÔMAGO-DUODENO / TRÂNSITO INTESTINAL/ DEGLUTOGRAMA/ ESOFAGOGRAFIA - PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- Jejum absoluto (incluindo água e leite materno):
 - 0 a 2 meses: 2 horas
 - 3 meses a 3 anos: 3 horas
 - 4 a 6 anos: 4 horas
 - 7 a 9 anos: 6 horas
 - Acima de 10 anos: 12 horas
- Se fizer uso de mamadeira, trazer uma cheia e outra vazia.
- No caso de crianças maiores, trazer qualquer alimento líquido da preferência da criança (suco, mate, leite...), exceto bebidas com gás.
- Se o paciente for alimentado por sonda nasogástrica, esta deverá ser retirada para cumprir os horários de jejum necessários de acordo com a idade. Mantenha sem sonda para o estudo.
- Não há necessidade de suspender medicações de uso diário, que podem ser tomadas com água, pois isso não interrompe o jejum.
- Acompanhantes grávidas ou com suspeita de gravidez, por favor, informar ao médico e ao técnico antes do exame.
- Traga brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer 2 acompanhantes.

PREPARO PARA CLISTER OPACO- PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- Suspender 3 dias antes o uso de laxativos (óleo mineral, lactopurga 46, laxol, etc) e o uso de clister glicerinado, minilax e supositórios.
- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- Apresentar o pedido médico.
- Para que o exame seja satisfatório, é necessário que as fezes estejam acumuladas no intestino. Portanto, é necessário que o paciente não tenha evacuado em grande quantidade desde o dia anterior até a realização do exame
- Não é necessário jejum.
- Acompanhantes grávidas ou com suspeita de gravidez, por favor, informar ao médico e ao técnico antes do exame.
- Traga brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer 2 acompanhantes.

PREPARO PARA HISTEROSSALPINGOGRAFIA - PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- Trazer o resultado do exame **Beta-HCG sanguíneo realizado no máximo em quinze dias** antes da Histerossalpingografia.

PREPARO PARA URETROCISTOGRAFIA- PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- Não necessita de jejum.
- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- É imprescindível exame de **URINA COM URINOCULTURA RECENTE NEGATIVA (até 15 dias), SEM a qual NÃO SERÁ REALIZADA A URETROCISTOGRAFIA.**
- Pacientes com infecção de repetição em uso de antibiótico profilático, deverão tomar o mesmo 1h antes do exame.
- Trazer todos os estudos anteriores (ultrassonografia, uretrocistografia, urografia excretora, tomografia computadorizada, cintilografia...) e exames de sangue ou urina que foram realizados.
- Acompanhantes grávidas ou com suspeita de gravidez, por favor, informar ao médico e ao técnico antes do exame.
- Trazer brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer 2 acompanhantes.

PREPARO PARA UROGRAFIA EXCRETORA- PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- Chegar 30 minutos antes do horário agendado.
- Jejum:
 - Menores de 1 ano: jejum completo de 4 horas.
 - Maiores de 1 ano: jejum completo de 6 a 8 horas.
- Não há necessidade de suspender medicações de uso diário, que podem ser tomadas com água, pois isso não interrompe o jejum.
- Trazer uma garrafa de leite ou pequena bebida que o paciente possa beber durante o estudo quando indicado.
- Trazer todos os estudos anteriores (ultrassonografia, uretrocistografia, urografia excretora, tomografia computadorizada, cintilografia...) e exames de sangue ou urina que foram realizados.
- Acompanhantes grávidas ou com suspeita de gravidez, por favor, informar ao médico e ao técnico antes do exame.
- Trazer brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer 2 acompanhantes.

**PREPARO PARA REGIÃO INGUINAL/ BOLSA ESCROTAL/
PARTES MOLES/ REGIÃO CERVICAL/ TIREOIDE/ PAREDE
ABDOMINAL/ TÓRAX - PEDIÁTRICO**

Orientações/Preparo:

- Não precisa de jejum.
- Traga todos os estudos anteriores (ultrassonografia, raio-x...).
- Traga brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer pelo menos 1 acompanhante.
- No caso do ultrassom de tórax, trazer raio-x do tórax recente, preferencialmente realizado no mesmo dia do ultrassom.
- Resultado ANORMAL: consultar radiologista;

PREPARO PARA TOMOGRAFIA ADULTO

Orientações/Preparo:

- No dia do exame o paciente deverá comparecer no 2º andar do prédio principal (serviço de recepção).
- Fazer JEJUM de no mínimo 2 horas.
- Chegar ao serviço de hemodinâmica 30 minutos antes do horário agendado.
- **Apresentar o pedido médico e um documento de identificação oficial (RG)**
- No dia do exame, é necessário tomar a medicação da pressão arterial e diabetes pela manhã.
- Os pacientes diabéticos em uso de insulina, deverão deixar para tomar no serviço de hemodinâmica, junto com a equipe de enfermagem, após se alimentarem. Não aplicar insulina em JEJUM, com exceção de autorização médica.
- Os outros medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível. E trazer todos os medicamentos de uso contínuo (habitual), para tomar após o exame nos seus horários de costume.
- Se o paciente faz uso de medicamentos controlados deverá tomá-los normalmente, com pouca quantidade de líquido (água).
- Limite de peso para realização de tomografia de 150 Kg.
- Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES DIABÉTICOS E OU HIPERTENSOS	
<u>Pacientes diabéticos:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>A creatinina sérica é imprescindível.</u> • Paciente que fizer uso de Metformina suspender no dia do exame e 48h após (o médico radiologista fará a orientação). • Paciente diabético, idoso e em uso de Metformina deverá trazer resultado de UREIA e CREATININA de pelo menos até 03 meses (se não houver intercorrência clínica neste período). Se for do hospital podemos verificar no prontuário. • Paciente abaixo de 60 anos diabéticos, em uso de metformina, sem história de doença renal, suspender a metformina no dia.
<u>Pacientes hipertensos:</u>	Manter medicamentos

**PREPARO PARA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR / FACE/
SEIOS PARANASAIS/ CRANIA / ORBITA / TORAX / PESCOÇO /
MASTOIDE / OERNA / BRAÇO / MÃO / PÉ**

Orientações/Preparo:

- Jejum de 2 horas

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES DIABÉTICOS E OU HIPERTENSOS

**Pacientes
diabéticos:**

- **A creatinina sérica é imprescindível.**
- Paciente que fizer uso de **Metformina** suspender no dia do exame e 48h após (o médico radiologista fará a orientação).
- Paciente diabético, idoso e em uso de **Metformina** deverá trazer resultado de **UREIA** e **CREATININA** de pelo menos até 03 meses (se não houver intercorrência clínica neste período). Se for do hospital podemos verificar no prontuário.
- Paciente abaixo de 60 anos diabéticos, em uso de **metformina**, sem história de doença renal, suspender a **metformina** no dia.

**Pacientes
hipertensos:**

Manter medicamentos

PREPARO PARA TOMOGRAFIA DE ABDOME / PELVE

Orientações/Preparo:

- Jejum de 2 horas

Em caso de dúvida entrar em contato com o serviço de hemodinâmica 2629-9058, 2629-9078 ou recepção da radiologia pelo WhatsApp 2629-9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES DIABÉTICOS E OU HIPERTENSOS

Pacientes diabéticos:

- **A creatinina sérica é imprescindível.**
- Paciente que fizer uso de **Metformina** suspender no dia do exame e 48h após (o médico radiologista fará a orientação).
- Paciente diabético, idoso e em uso de **Metformina** deverá trazer resultado de **UREIA** e **CREATININA** de pelo menos até 03 meses (se não houver intercorrência clínica neste período). Se for do hospital podemos verificar no prontuário.
- Paciente abaixo de 60 anos diabéticos, em uso de **metformina**, sem história de doença renal, suspender a **metformina** no dia.

Pacientes hipertensos:

- Manter medicamentos

PREPARO PARA TOMOGRAFIA SOB SEDAÇÃO (ANESTESIA) DE PACIENTES ADULTOS

Orientações/Preparo:

- **Paciente alérgico a iodo ou que apresentaram** reações alérgicas grave a qualquer uso de contraste venoso prévio; reação alérgica grave medicamentosa ou alimentar que necessitou de tratamento médico com internação.
- Pacientes com movimentos incontroláveis (ou a critério do médico solicitante).

Preparo para pacientes ambulatoriais:

- Procurar o segundo andar da radiologia (equipe de enfermagem) para orientações quanto ao jejum e preparo antialérgico.

Preparo para pacientes hospitalizados:

- Jejum: 08 hs.
- Preparo antialérgico para adultos
- Necessário ser avaliado pelo médico solicitante, caso possa usar a medicação abaixo:
 - Prednisona 20mg: tomar dois comprimidos e meio, via oral, 13hs (treze horas), 7hs (sete horas) e 1h (uma hora) antes do exame;
 - Cloridrato de fexofenadina 180mg (**Allegra ®**): tomar um comprimido via oral, uma hora antes do exame.

Em caso de dúvida entrar em contato com o serviço de hemodinâmica 2629-9058, 2629-9078 ou recepção da radiologia pelo WhatsApp 2629-9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES DIABÉTICOS E OU HIPERTENSOS

<u>Pacientes diabéticos:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>A creatinina sérica é imprescindível.</u> • Paciente que fizer uso de Metformina suspender no dia do exame e 48h após (o médico radiologista fará a orientação). • Paciente diabético, idoso e em uso de Metformina deverá trazer resultado de UREIA e CREATININA de pelo menos até 03 meses(se não houver intercorrência clínica neste período). Se for do hospital podemos verificar no prontuário. • Paciente abaixo de 60 anos diabéticos, em uso de metformina, sem história de doença renal, suspender a metformina no dia.
<u>Pacientes hipertensos:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Manter medicamentos

ORIENTAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE

Orientações/Preparo:

- Evitar a realização de Cintilografia de tireoide por 2 meses após o uso de contraste iodado.
- Deve-se evitar o uso de meio de contraste 24 horas antes de cintilografias óssea e hemácias marcadas.

Em caso de dúvida entrar em contato com o serviço de hemodinâmica 2629-9058, 2629-9078 ou recepção da radiologia pelo WhatsApp 2629-9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Orientações para pacientes diabéticos e ou hipertensos

Pacientes diabéticos:

- **A creatinina sérica é imprescindível.**
- Paciente que fizer uso de **Metformina** suspender no dia do exame e 48h após (o médico radiologista fará a orientação).
- Paciente diabético, idoso e em uso de **Metformina** deverá trazer resultado de **UREIA e CREATININA** de pelo menos até 03 meses (se não houver intercorrência clínica neste período). Se for do hospital podemos verificar no prontuário.
- Paciente abaixo de 60 anos diabéticos, em uso de **metformina**, sem história de doença renal, suspender a **metformina** no dia.

Pacientes hipertensos:

- Manter medicamentos

TOMOGRAFIA INFANTIL (0 a 12 anos)

PREPARO PARA TOMOGRAFIA SOB SEDAÇÃO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS (0 A 12 ANOS)

Orientações/Preparo:

Jejum:

- 04 hs: leite materno exclusivo
- 06 hs: leite de vaca ou fórmula
- 08hs: demais alimentos.

- Não pode estar gripado;

- Deverá trazer roupa de frio sem metal, para colocar na hora do exame;
- Bebês devem trazer touca;
- Deverão vir acompanhados de um responsável legal;

NO DIA DO EXAME:

- Chegar 30 minutos antes da marcação;
- Dirigir-se a recepção do 2º andar da radiologia;
- Apresentar o pedido médico e um documento de identificação oficial (RG)
- Pacientes que farão exames que demandam jejum acima de 3 horas deverão trazer uma fruta ou alimento para consumo após o exame.

RADIOLOGIA

PREPARO PARA RAIOS-X CONVENCIONAL

Orientações/Preparo:

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 30 minutos antes do horário agendado
- Trazer no dia de realização do exame o pedido;
- **Não há preparo**
- Em caso de dúvida entrar em contato pelo número 2629-9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

PREPARO PARA RAIOS-X CONTRASTADOS - ADULTO

Orientações/Preparo:

- Comparecer no 2º andar do prédio principal 30 minutos antes do horário agendado
- Trazer no dia de realização do exame o pedido; e os resultados de exames realizados (**Ureia e Creatinina**) realizados nos últimos três meses e;
- Fazer **JEJUM** de no mínimo 8 horas:
- Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Observações:

- **Para pacientes internados:**
aqueles que irão fazer SEED para Pesquisa de Refluxo gastroesofágico **não deverão estar com sonda nasogástrica** por pelo menos 24hs.
- Não fumar na véspera e até o término do exame
- É imprescindível exame de **URINA COM URINOCULTURA RECENTE NEGATIVA (até 15 dias), SEM a qual NÃO SERÁ REALIZADA A URETROCISTOGRAFIA.**
- Pacientes com infecção de repetição em uso de antibiótico profilático, deverão tomar o mesmo 1h antes do exame.

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA ADULTO

Orientações/Preparo:

- No dia do exame o paciente deverá comparecer no 2º andar do prédio principal (recepção da radiologia).
- Chegar ao serviço 30 minutos antes do horário agendado.
- **Apresentar o pedido médico e um documento de identificação oficial (RG)**
- No dia do exame, tomar todas as medicações de uso regular.

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL

Orientações/Preparo:

- Jejum mínimo de 6 horas.
- Tomar 4 copos de água 1 hora antes do exame e não urinar.
- Tomar **Simeticona**: 1 comprimido de 6 em 6 horas iniciando no dia anterior ao exame

Exames realizados a tarde:

- Tomar café da manhã até 6 horas antes da realização do exame.
- Não usar gorduras (manteiga, queijo, presunto, ovos, leite...)

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL

Orientações/Preparo:

- De preferência usar saia ou vestido.
- Não agendar no período menstrual.
- Não será realizado em pacientes gestantes ou com suspeita de gestação.

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO

Orientações/Preparo:

- Tomar 4 copos de água 1 hora antes do exame e não urinar.

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR

Orientações/Preparo:

- Jejum mínimo de 6 horas.
- Tomar **Simeticona**: 1 comprimido de 6 em 6 horas iniciando no dia anterior ao exame.

Exames realizados a tarde:

- Tomar café da manhã até 6 horas antes da realização do exame.
- Não usar gorduras (manteiga, queijo, presunto, ovos, leite...)

ULTRASSONOGRAFIA QUE NÃO NECESSITAM DE PREPARO

- Ultrassonografia Tireoide
- Ultrassonografia Mama (necessário apresentar laudo de mamografia, mulheres acima de 35 anos).
- Ultrassonografia Partes Moles (bolsa escrotal / região cervical / glândulas salivares)
- Ultrassonografia de Músculo Esquelético (ombro/ mão/ punho / pé / joelho / cotovelo / articulação coxo – femoral).

ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICO 0 – 12 anos

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA GINECOLÓGICA, RINS E VIAS

Orientações/Preparo:

- O paciente deve encher a bexiga cerca de uma hora antes do exame:
- Maiores de 10 anos: tomar cinco copos de água
- Crianças de 3 a 10 anos: beber de dois a quatro copos de água.
- Menores do que 3 anos: o exame é realizado com intervalo de três horas após a última alimentação ou mamada, sem necessidade de ingestão prévia de água.
- Se a criança já tem controle, pedir para reter a urina.
- Trazer todos os estudos anteriores (ultrassonografia, uretrocistografia, urografia excretora, tomografia computadorizada, cintilografia...).
- Trazer brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer pelo menos 1 acompanhante.
- Para bebês: alimentação livre (incentivar ingestão de líquidos)

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

PREPARO PARA COLUNA LOMBOSSACRA - PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- Não precisa de jejum.
- Trazer todos os estudos anteriores (ultrassonografia, raio-x, etc...).
- Trazer brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer pelo menos 1 acompanhante.
- Agendar até no máximo os 3 meses de idade.

PREPARO PARA QUADRIL PEDIÁTRICO (DISPLASIA DO QUADRIL) - PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- Não precisa de jejum.
- Traga todos os estudos anteriores (ultrassonografia, raio-x, etc...).
- Traga brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer pelo menos 1 acompanhante.
- Agendar a partir dos 30 dias de vida e até no máximo os 6 meses de idade.

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMINAL TOTAL OU ABDOME SUPERIOR E VIAS BILIARES PEDIÁTRICO

Orientações/Preparo:

- **Jejum:**
 - Lactentes: 3 horas (intervalo entre as mamadas)
 - Crianças até 8 anos: 4 a 6 horas.
 - Maiores de 8 anos: 6 a 8 horas.
 - Não há necessidade de suspender medicações de uso diário, que podem ser tomadas com água, pois isso não interrompe o jejum.
 - No caso do ultrassom do abdome total, a bexiga deve estar cheia:
 - O paciente deve encher a bexiga cerca de uma hora antes do exame:
 - Maiores de 10 anos: tomar cinco copos de água.
 - Crianças de 3 a 10 anos: beber de dois a quatro copos de água.
 - Menores do que 3 anos: o exame é realizado com intervalo de três horas após a última alimentação ou mamada, sem necessidade de ingestão prévia de água.
 - Se a criança já tem controle, pedir para reter a urina.
- Trazer todos os estudos anteriores (ultrassonografia, uretrocistografia, urografia excretora, tomografia computadorizada, cintilografia...).
- Trazer a brinquedos que a criança goste para distração.
- Trazer pelo menos 1 acompanhante.

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

PREPARO PARA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA

Orientações/Preparo:

- Não precisa de jejum.
- Trazer todos os estudos anteriores (ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética).
- Trazer pelo menos 1 acompanhante.
- Se fontanela anterior fechada, não será possível realizar o exame.
- Trazer brinquedos que a criança goste para distração.

PREPARO PARA MAMOGRAFIA

Orientações/Preparo:

- Para todas as idades. Chegar com 01h de antecedência para realização do exame.
- No dia do exame **NÃO PODE UTILIZAR NOS SEIOS E AXILAS:** Creme, desodorante, talco, pomada, óleo corporal, hidratante. Trazer a **ÚLTIMA MAMOGRAFIA REALIZADA.**

BIOPSIA GUIADA ULTRASSOM**PREPARO PARA BIÓPSIA DE MAMA****Orientações/Preparo:**

- Não necessita de preparo, apenas ultrassonografia evidenciando a lesão.

PREPARO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA**Orientações/Preparo:**

- **Tamiram 500 mg** – tomar 01 comprimido ao dia por 3 dias.
- **Iniciar na véspera do exame** – **MINILAX** solução retal (sorbitol 70% + lauril de sódio)
- Aplicar o conteúdo de uma bisnaga por via retal duas horas antes do exame.
- Uso de antiagregante plaquetário (AAS e outros).

PREPARO PARA BIÓPSIA DE TIREÓIDE**Orientações/Preparo:**

- Sem preparo

PREPARO PARA RESSONÂNCIAMAGNÉTICA

MATERIAIS PERMITIDOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

- Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar
- Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas)
- Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos)
- Derivação ventriculoperitoneal
- Stents intravasculares (como stent coronariano, por exemplo), são permitidos para a realização da ressonância somente após 6 semanas de sua colocação.

MATERIAIS NÃO PERMITIDOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

- Marca-passo cardíaco (comprovar compatibilidade)
- Cardioversor desfibrilador implantável
- Neuroestimulador
- Clipes de aneurisma
- Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata) e otológicos cocleares
- Fixadores ortopédicos externos
- Sensor de glicemia subcutânea
- Bomba infusora para medicação contínua.

RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

- Comparecer à Unidade sem joias
- Retirar os piercings.
- Estar sem maquiagens
- Estar com cabelos secos, sem uso de gel ou cremes
- Não usar óleos corporais, filtro solar, cremes analgésicos
- Retirar aparelhos ortodônticos móveis.
- Os aparelhos fixos não apresentam risco, mas devem ser retirados em exames de crânio, sela túrcica, face, seios face, boca, mastoides e ossos temporais, pois geram artefatos nas imagens, prejudicando a avaliação.
- Não se recomenda a interrupção da amamentação para realização do exame ainda que seja necessário a administração do contraste.
- Não é recomendável a interrupção de medicações de uso rotineiro.

IMPORTANTE:

Trazer todos os documentos e exames que possam ajudar a entender o caso clínico, incluindo: Exames anteriores da região, mesmo que sejam antigos (Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e outros). Favor trazer o laudo, imagens impressas, CDs ou login e senha para acesso pela internet.

RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

- A máquina suporta peso corporal **até 120 KG**. Paciente acima desse peso, deverá ser agendado para outra unidade de exames.
- Pacientes que possuam dispositivos/implantes metálicos ou eletrônicos devem apresentar documento que comprove a compatibilidade com o ambiente de Ressonância Magnética como: relatório médico, carta de autorização médica e cartão de identificação do dispositivo implantado.
- A ausência de documento que comprove a compatibilidade de dispositivos metálicos pode acarretar impedimento para realização do exame. E cada caso será avaliado individualmente no dia do exame.
- Tatuagens e Maquiagem definitiva / micropigmentação: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM.
- Cílios postiços removíveis podem ter partes metálicas e ferromagnéticas (ou mesmo ímãs). Estes deverão ser removidos um dia antes para fazer qualquer Ressonância Magnética. Caso a remoção não seja possível, a condição da realização do exame será avaliada na unidade.
- Demais materiais metálicos não descritos, deverá ser informado no dia do exame, para avaliação do médico responsável.
- A Ressonância deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas), salvo em situações nas quais este exame for absolutamente necessário e isso deve estar escrito no pedido médico e o caso será avaliado no dia do exame. Gestantes podem realizar Ressonância após 12 semanas de gestação, desde que o exame seja necessário. Gestantes não devem realizar Ressonância com contraste.
- Pacientes acima de 70 anos: para uso do contraste, é necessário apresentar o resultado de Creatinina realizado nos últimos 90 dias. Caso não apresente o resultado de Creatinina no dia do exame, poderá ou não realizar o procedimento, dependendo da avaliação médica.
- Pacientes com doença renal aguda ou crônica ou transplante renal: para uso do contraste, é necessário apresentar o **resultado de Creatinina** realizado nos últimos 3 meses. Caso não apresente o resultado de Creatinina no dia do exame, poderá ou não realizar o procedimento, dependendo da avaliação médica.
- Medicamentos em infusão contínua deverá ser interrompido, pois a bomba infusora não entrar na sala de RM.

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

PREPARO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, COLANGIO-RM E ENTERO-RM

- Chegar com 1h de antecedência para realização do exame.
- 06 horas de jejum
- Suspende medicamentos e suplementos que contenham ferro 01 semana antes do seu exame.

PREPARO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE, PRÓSTATA, RETO E CANAL ANAL

- Chegar com 1h de antecedência para realização do exame.
- 06 horas de jejum
- Suspende medicamentos e suplementos que contenham ferro 01 semana antes do seu exame.
- Chegar com 1h de antecedência para realização do exame.
- Jejum de 02 horas.

PREPARO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MUSCOLOESQUELETICO (PERNA, BRAÇOS, OMBRO, PÉS E MÃOS

- Não necessita de jejum
- Chegar com 1h de antecedência para realização do exame.

PREPARO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO PEDIATRICO

- No dia do exame comparecer no 2º andar do prédio principal (recepção da radiologia).
- Fazer JEJUM conforme a alimentação do paciente:
 - 04 hs: leite materno exclusivo
 - 06 hs: leite de vaca ou fórmula
 - 08hs: demais alimentos.
- É obrigatório estar acompanhado de uma pessoa maior de idade.
- No dia do exame, é necessário tomar a medicação de rotina.
- Os pacientes diabéticos em uso de insulina, deverão deixar para tomar no serviço de radiologia, junto com a equipe de enfermagem, após se alimentarem. Não aplicar insulina em JEJUM, com exceção de autorização médica.
- Os outros medicamentos de uso contínuo podem ser usados nos horários de costume com o mínimo de água possível. E trazer todos os medicamentos de uso contínuo (habitual), para tomar após o exame nos seus horários de costume.
- Se o paciente faz uso de medicamentos controlados deverá tomá-los normalmente, com pouca quantidade de líquido (água).
- Comunicar com antecedência estado gripal, febre, tosse, coriza, dor de garganta, dor de ouvido até 5 dias antes. Nesses casos o exame deverá ser reagendado
- Pacientes com história de alergia ao Gadolínio, deverá comparecer na UDI para consulta prévia na Radiologia e pelo Serviço de Anestesia para orientação específica.
- Iniciar preparo antialérgico (Anexo) após avaliação da equipe da UDI;
- O exame não poderá ser feito com paciente em uso de medicamentos em bomba infusora. Caso o paciente esteja com alguma medicação em infusão contínua, esta deverá ser interrompida, pois a bomba infusora não pode entrar na sala de RM.

Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SETOR DE MEDICINA NUCLEAR

- No dia do exame, o paciente deverá comparecer ao 2º andar do prédio principal do HUAP, na Recepção da Radiologia, com documento oficial com foto, autorização do exame e pedido médico;
- Em caso de dúvida ou desmarcação entrar em contato pelo WhatsApp (21) 2629-9004;
- As cintilografias são contraindicadas em caso de gravidez e lactação;
- Os pacientes não devem vir acompanhados por crianças ou gestantes no dia do exame, devido radiação;
- Em caso de internação, o paciente deverá comparecer com prontuário e acesso venoso periférico pérvio do setor de origem;
- Em caso de pacientes internados acamados realizar contato prévio com Serviço de Medicina Nuclear para informar quadro clínico pelo WhatsApp (21) 2629-9004 ou telefone (21) 2629-9117;
- Trazer todos os exames laboratoriais e de imagens anteriores e que estão relacionados ao estudo de cintilografia solicitada;
- Trazer receita médica dos medicamentos em uso.

PREPARO PARA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE REPOUSO

Preparo/Orientações:

- **Não é necessário jejum;**
- Não é necessário interromper nenhum medicamento de uso contínuo;
- Após o exame evitar contato próximo com mulheres grávidas e crianças até 5 anos por um período de 24 horas;

Unidade de Diagnóstico e Imagem

- **Após o exame evitar contato próximo com mulheres grávidas e crianças até 5 anos por um período de 24 horas;**

PREPARO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA

Preparo/Orientações:

- **Não é necessário jejum;**
- Importante que o paciente se mantenha hidratado, exceto se for cardiopata e/ou renal crônico com restrição hídrica.
- Não é necessário interromper nenhum medicamento de uso contínuo;
- O paciente permanecerá longo período no setor, as imagens serão realizadas entre 2 às 6 horas após a administração endovenosa do material radioativo do estudo.
- Após o exame evitar contato próximo com mulheres grávidas e crianças até 5 anos por um período de 24 horas;

Em caso de dúvida comparecer ao hospital ou entrar em contato pelo número 2629- 9117. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

**Unidade de
Diagnostico e
Imagem**

- **Após o exame evitar contato próximo com mulheres grávidas e crianças até 5 anos por um período de 24 horas;**

PREPARO PARA CINTILOGRAFIA RENAL

Preparo/Orientações:

- **Não é necessário jejum;**
- Não é necessário interromper nenhum medicamento de uso contínuo;
- Após o exame evitar contato próximo com mulheres grávidas e crianças até 5 anos por um período de 24 horas;
- Aumentar a hidratação oral (2-3 litros de líquidos), exceto se for paciente cardiopata e/ou renal crônico com restrição hídrica.
- O paciente permanecerá longo período no setor, as imagens cintilográficas serão realizadas entre 1 a 6 horas após a administração endovenosa do material radioativo do estudo, considerando a necessitar retornar para imagem de 24 horas após.

Em caso de dúvida comparecer ao hospital ou entrar em contato pelo número 2629- 9117. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

**Unidade de
Diagnostico e Imagem**

- **Após o exame evitar contato próximo com mulheres grávidas e crianças até 5 anos por um período de 24 horas;**

PREPARO PARA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DE ESTRESSE

Preparo/Orientações:

- **Não é necessário jejum;**
- Não ingerir medicamentos que contenham cafeína em sua composição;
- Comparecer com tênis ou sapato com solado de borracha e roupas confortáveis (mulheres de preferência uso de top ou blusa com botões na frente);
- Informar ao médico durante a entrevista, em caso de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico recente, aneurisma ou dissecação de aorta, asma ou bronquite, estenose de carótida unilateral ou bilateral. Importante que o profissional de saúde avalie estas condições clínicas e registrem no pedido médico;
- Continuar com todos os medicamentos de uso contínuo, inclusive no dia do exame. Caso seja necessário suspender algum medicamento, o médico nuclear irá informar na data da entrevista.
- Após o exame evitar contato próximo com mulheres grávidas e crianças até 5 anos por um período de 24 horas;
- Não ingerir bebidas escuras ou turvas 24 horas antes do exame.
- **Não fumar por no mínimo 24 horas antes do exame.**

Em caso de dúvida comparecer ao hospital ou entrar em contato pelo número 2629- 9117. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Unidade de Diagnostico e Imagem

- **Não ingerir bebidas escuras ou turvas.**
- Dieta do dia anterior e do dia do exame.
Evitar:
 - Café;
 - Chá (incluindo chá mate, chá preto);
 - Chocolate ou achocolatados;
 - Refrigerantes (principalmente de cor escura).

PREPARO PARA CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE

Preparo/Orientações:

- Dieta (alimentos permitidos e não permitidos);
- Não usar medicamentos e suplementos alimentares que contenham iodo;
 - EX: Xaropes de tosse ou suplementos alimentares como Centrum.
- Não ingerir alimentos e bebidas com corante vermelho, que podem conter iodo.
 - Ex: Balas, whisky;
- Não usar cosméticos, como maquiagem e esmalte por 15 dias;
- Não realizar tintura de cabelo, exame ginecológico, tratamento dentário cirúrgico por 1 mês;
- Não realizar exames utilizando meios de contraste por 3 meses;
- Não tomar banho de mar por 15 dias;

- Existem cuidados após o tratamento com Iodo 131, uma vez que o material será eliminado principalmente pela urina, mas também pela saliva, fezes e suor. Estes serão informados durante a consulta médica;

Em caso de dúvida comparecer ao hospital ou entrar em contato pelo número 2629- 9117. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

**Unidade de
Diagnostico e
Imagem**

- **O dia do agendamento não é o dia da realização do exame. Neste dia, o paciente irá comparecer ao Serviço de Medicina Nuclear para uma consulta médica/equipe da Medicina Nuclear, onde será avaliado e receberá as devidas orientações acerca do procedimento.**
- **Existem cuidados após o tratamento com Iodo 131, uma vez que o material será eliminado principalmente pela urina, mas também pela saliva, fezes e suor. Estes serão informados durante a consulta médica;**

PREPARO PARA IODOTERAPIA

Preparo/Orientações:

- Dieta (alimentos permitidos e não permitidos);
- Não usar medicamentos e suplementos alimentares que contenham iodo;
 - EX: Xaropes de tosse ou suplementos alimentares como Centrum.
- Não ingerir alimentos e bebidas com corante vermelho, que podem conter iodo.
 - Ex: Balas, whisky;
- Não usar cosméticos, como maquiagem e esmalte por 15 dias;
- Não realizar tintura de cabelo, exame ginecológico, tratamento dentário cirúrgico por 1 mês;
- Não realizar exames utilizando meios de contraste por 3 meses;
- Não tomar banho de mar por 15 dias;
- Não tomar banho de mar por 15 dias;

- Existem cuidados após o tratamento com Iodo 131, uma vez que o material será eliminado principalmente pela urina, mas também pela saliva, fezes e suor. Estes serão informados durante a consulta médica;
- Para pacientes alérgicos a Iodo segue em ANEXO

Em caso de dúvida comparecer ao hospital ou entrar em contato pelo número 2629- 9117. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

Unidade de Diagnostico e Imagem

- **O dia do agendamento não é o dia da realização do exame. Neste dia, o paciente irá comparecer ao Serviço de Medicina Nuclear para uma consulta médica/equipe da Medicina Nuclear, onde será avaliado e receberá as devidas orientações acerca do procedimento.**
- **Existem cuidados após o tratamento com Iodo 131, uma vez que o material será eliminado principalmente pela urina, mas também pela saliva, fezes e suor. Estes serão informados durante a consulta médica;**

ANEXO

RECOMENDAÇÕES PARA PACIENTE ALÉRGICO A IODO

Uso Oral:

- Iniciar 48 horas antes do exame (2 comprimidos antes da data agendada para a realização do exame) Prednisona 20 mg (6 comprimidos)
- Tomar 3 comprimidos de uma só vez de Prednisona 2m mg 48 horas antes do exame e tomar mais três comprimidos de uma só vez 24 horas antes do exame.
- Em caso de dúvida entrar em contato ou enviar uma mensagem via WhatsApp para recepção da radiologia pelo número 2629- 9004. Podendo também comparecer no segundo andar do HUAP para receber as devidas orientações pela equipe de enfermagem, antes da marcação.

SUGESTÃO DE HORÁRIO

1° dia:

- Tomar 3 comprimidos às 9 horas da manhã.

2°: dia:

- Tomar 3 comprimidos às 9 horas da manhã.
- Polaramine 2mg (4 comprimidos)
- Tomar 1 comprimido de 12/12 horas de Polaramine 2 mg, iniciar 48 horas antes do exame